

O‘QUVCHILARGA HUQUQIY BILIMLARNI TAQDIM ETISH ORQALI FUQAROLIK TUYG‘USINI TARBIYALASH

R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

“Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi
boshlig‘i p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599315>

Annotatsiya. Ushbu maqolada huquqiy bilimlar, ularning vujudga kelishi, ushbu yo‘nalishdagi tajribalar, huquqshunos olimlar, Imomi A‘zam, Xafsi Kabir Buxoriy, Imom al-Buxoriy, Burhoniddin Marg‘inoniyning huquq ilmi va huquqiy tarbiyaga qo‘shgan hissasi, ularning ahamiyati, yosh avlodda huquqiy bilimlar vositasida huquqiy madaniyat va fuqarolik tuyg‘usini shakllantirish imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o‘qituvchilar, tadqiqotchilar, dastur va darslik mualliflari uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: huquqiy madaniyat, fuqarolik tug‘usi, fiqh ilmi, shaxslararo huquqiy munosabatlar, huquqiy ong, jamiyat, davlat, tarixiy tajriba, huquqiy me‘yorlar, solix huquqi, meros huquqi.

O‘zbek xalqi o‘zining butun hayoti davomida davlatchilik asoslarini mustahkamlash bilan shug‘ullangan. Davlatchilik asoslarini mustahkamlashda esa huquqiy bilimla muhim o‘rin egallaydi. Chunki huquqiy bilimlar yosh avlodda fuqarolar tuyg‘usini shakllantirishning suhim manbai hisoblangan. Shuning uchun ham mutafakkir ajdodlarimiz huquqiy bilimlar yordamida jamiyat a‘zolarida fuqarolik tuyg‘usini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratganlar.

Shaxs huquqiy madaniyatini shakllanishi va rivojlanishi Sharqda, jumladan, Markaziy Osiyoda bundan uch ming yil avval vujudga kelgan. Zardushtiylikning muqaddas kitobi «Avesto»da shaxs huquqiy madaniyat haqidagi dastlabki pedagogik fikrlar o‘z ifodasini topgan. “Avesto”ga ko‘ra shaxslararo munosabatlar ezgulikka va yovuzlikka asoslangan munosabatlardan iborat. Yorug‘lik, ezgulik va adolat dunyosini Axuramazda namoyon etsa, qorong‘ulik, yovuzlik, nohaqlik dunyosini Axriman ifodalaydi. «Avesto» diniy tartib qoidalarni o‘rnatish bilan bir qatorda, shaxslararo munosabatlar va jamiyat a‘zolarining turmush kechirishi uchun zarur bo‘lgan va huquqiy me‘yorlarni ham yaratgan va ular asosida fuqarolik tuyg‘usini tariyalash bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan. Zardushtiylik dinida shaxsning ma‘naviy-huquqiy kamoloti, barkamol insonni tarbiyalash, ezgulik va yaxshilikni targ‘ib qilish, insonlarni ezgu amallarga undash, qora kuchlarga qarshi kurashishni oliy maqsad qilib, unga da‘vat etadi. Turli g‘oyalar, aqidalar avj olgan, ular ta‘siridagi odamlar munosabatlari bir-biriga zid bo‘lgan, ko‘pxudolik shaklidagi g‘oyaviy kurashlar ta‘sirida taraqqiyot va inson hayoti chigal holga kelib qolgan bir paytda «Avesto» yakkaxudolik g‘oyasi ostida maqsadlar mushtarakligi, manfaatlar uyg‘unligi, yaxlit jamiyatni vujudga keltirish orqali odamlar o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirishga da‘vat etuvchi insonparvar pedagogik g‘oyalar majmui sifatida namoyon bo‘ldi. “Avesto”da insoniyat o‘z haq-huquqlarini bilishi va jamiyatda o‘rnatilgan qonun-qoidalariga amal qilishi lozimligi ko‘rsatilgan.

Birinchi va ikkinchi Renessans davrida yaratilgan ilmiy manbalar va huquqiy me'yorlar shundan dalolat beradiki, nisbiy barqarorlikning ta'minlanishi barobarida huquqiy madaniyat va fuqarolik tuyg'usini shakllantirishga ham ehtiyoj kuchaygan. Turli mamlakatlar orasidagi savdo-sotiq va shaxslararo madaniy munosabatlar har bir fuqarodan huquqiy bilim va madaniyatga ega bo'lishni talab qilgan. Natijada fiqh ilmi rivojlanib, fiqhshunos olimlar ko'paygan. Ularning har biri muayyan mamlakatda amal qilgan huquqiy me'yorlar va huquqiy madaniyat darajasini targ'ib qilgan va yosh avlod ongiga yetkazgan. Buyuk Ipak yo'li orqali Yevropaga, Yevropadan esa Osiyoga Sharq va G'arb olamidagi ulug' alloma va mutafakkirlar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar ommalashtirilgan. O'rta Osiyo mintaqasidagi fiqhshunos olimlar Sokrat, Platon, Aristotel, Ptolomeylarning huquqiy madaniyatga oid qarashlarini yangi konetkstda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Ular orasida IX-XI asrlarda Xivada tashkil etilgan Ma'mun akademiyasi va "Baytulhikma", ya'ni "Donishmandlik uyi" degan nom bilan shuhrat qozongan Bag'dod akademiyasida, shuningdek, XV asrda Samarqandda shakllangan Mirzo Ulug'bekning ilmiy maktabida samarali mehnat qilgan bir guruh olimlar butun dunyoga dong taratdilar.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Markaziy Osiyoda IX-XII va XIV-XV asrlarda huquqiy bilimlar rivojlangan. Sharq mutafakkirlari huquq ilmiga asos solish bilan bir qatorda jamiyat a'zolarining huquqiy madaniyati va fuqarolik tuyg'usini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratganlar. Bugungi kunda insoniyat oldida yangi, global muammolar paydo bo'lmoqda. Ushbu muammolarni hal etish intellektual salohiyatning har tomonlama o'sishini, ko'p asrlar mobaynida vujudga kelgan qonunlarni qayta idrok etish va yangicha baholashni, bizni qurshab turgan borliqni keng miqyosda o'rganish bo'yicha chuqur ilmiy tadqiqot va tajribalar olib borishni taqozo etmoqda.

O'zining tarixiy, madaniy va intellektual merosini asrab-avaylashga, boyitish va ko'paytirishga, shuningdek, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga e'tibor qaratadigan, har tomonlama uyg'un rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, o'z qarash va yondashuviga, fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, huquqiy bilim va madaniyatni chuqur o'zlashtirgan, shaxsni kamol toptirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadigan davlat va jamiyat rivojlanishning yuqori cho'qqisiga erishadi. Shuning uchun ham mutafakkir ajdodlarimiz huquq ilmini rivojlantirish va huquqiy tarbiyaga alohida e'tibor qaratganlar. Shu maqsadda mutafakkir ajdodlarimiz yosh avlodga huquqiy bilim va huquqiy madaniyatni puxta o'zlashtirish yo'llarini taklif qilganlar, har bir madrasada fiqh ilmi yoshlarga chuqur o'rgatilgan. O'rta Osiyo va yaqin Sharqda ko'plab fiqhshunos olimlar yetishib chiqqan. Ular sirasiga Abu Hanifa No'mon ibn Sobit al-Ko'fiy (699-767), Abu Xafsi Kabir Buxoriy (767-832), Imom al Buxoriy (810-870), At-Termiziy (824-892), Abu Nasr Farobiy (873-950), Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Abu Zayd Ubaydullo Dabusiy (978-1039), Ibn Sino (980-1037), Imom Alouddin Muhammad ibn Abi Ahmad as-Samarqandiy (987-1191), Abu Ali Hasan ibn Ali Tusiy – Nizomulmulk (1018-1092), Yusuf Xos Hojib (tahminan 1020 yilda tug'ilgan), Abu Bakr Qaffol Shoshiy (1038-1114), Burhoniddin Marg'inoniy (1123-1197), Amir Temur (1336-1405), Alisher Navoiy (1441-1501), Husayn Voiz Koshifiy (1442–1505), Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530)larni kiritish mumkin. Bu haqida A.Juzjoniy o'z asarlarida aniq ma'lumotlarni bergan.

Huquqiy ilm va huquqiy tarbiya o'zining uzoq davom etgan tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. Movarounnahrda yashayotgan fiqh ilmi namoyondalari ham huquqiy bilimlar va huquqiy ta'lim-tarbiya taraqqiyotiga alohida hissa qo'shganlar. Movarounnahrda shakllanib rivojlangan fiqh maktablari o'zbek xalqi tarixiy taraqqiyoti va huquqiy madaniyati rivojiga o'ziga xos tarzda xissa qo'shgan. Hadislarda inson haq-huquqi axloqiy madaniyatning

tarkibiy qismi bo‘lgan huquqiy madaniyat targ‘ib qilingan. Shuni alohida ta‘kildash kerakki, huquqshunoslik, huquqiy madaniyat va fuqarolik tuyg‘usga ega bo‘lish zarurligi targ‘ib qilingan. Ulardan biri yirik huquqshunos Imomi A‘zam, Abu Hanifa No‘mon ibn Sobit al-Ko‘fiy (699-767). Abu Xanifa yoshlikdan ilmiy muhitda kamol topdi. Abu Xanifa fiqh ilmida alohida maktab yaratgan alloma hisoblanadi. U jamiyat a‘zolarining huquqiy madaniyatini rivojlantirishga e‘tibor qaratib shogirdlari orasida huquqiy tarbiyani amalga oshirgan. U huquqiy ta‘lim berishning eng oson usullarini izlab topgan va qo‘llagan. Imomi A‘zam fiqh ilmi va huquqiy madaniyatni shakllantirishga oida ko‘plab asarlar yozgan. Ular: «Kitob ash-shurut» («Shartnomalar haqida kitob»), «Kitob al-faroiz» («Meros ilmi haqida kitob»), «Kitob al-olim val-mutaallim» («Ustoz va shogird haqida kitob»), «Kitob al-fiqh al-akbar» («Katta fiqh kitobi»), «Kitobi al-vasiya» («Vasiyatnoma kitobi») va boshqalar.

Xafsi Kabir Buxoriy (767-832) ham fiqh va huquqiy tarbiyada o‘zining munosib hissasini qo‘shgan yirik olim hisoblanadi. Abu Hafs juda ko‘p olimlarga fiqh ilmidan tahsil bergan. Abu Hafs Kabir huquqiy tarbiya sohasida ulkan meros qoldirgan. Buxoro aholisining ilmi bo‘lishiga, Buxoroda ilm keng tarqalishi va imomlar, ulamolarning xurmatli bo‘lishlariga u kishi sabab bo‘lgan. Abu Hafs Kabir fiqh va huquqiy tarbiya sohasida juda ko‘p olimlarni tarbiyalab yetishtirgan. Olim fiqhning turli masalalariga doir ko‘p asarlar yozgan. Bulardan “Fatavoi Abu Hafs Kabir”, “Kitabul imon” kabilardir.

Yirik hadisshunos, fiqh ilmi va jamiyat a‘zolari orasida huquqiy madaniyat va fuqarolik tuyg‘usini rivojlantirish sohasida ulkan ishlarni amalga oshirgan alloma Imom al-Buxoriydir (810-870). Al-Buxoriydan bizga huquqiy bilim va huquqiy ta‘lim sohasida ulkan meros qolgan. Ushbu meros uning asarlari “Al-asmo’ va-l-kuna”, “At-tarix al-kabir” (Buyuk tarix), “As-sunan fi-l-fiqh”, “Xalq af al-ibod” kabilarda jamlangan.

Huquqshunoslik ilmining yirik nomoyondasi Burhoniddin Marg‘inoniy (1123-1197)dir. Marg‘inoniy hayotining asosiy qismini fiqh ilmi va yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishga bag‘ishlagan. Marg‘inoniy huquqshunoslik ilmiga bag‘ishlangan “Bidayatul Mubtadiy”, “Kifayatul muntahiy”, “Nashrul mazhab”, “Kitabul mazid”, “Manosikul hajj”, “Mazid fi furu‘ul hanafiy”, “Kitabul tajnis val mazid” kabi asarlarning muallifi hisoblanadi. Marg‘inoniyning huquq va huquqiy tarbiyaga bag‘ishlangan mashhur asari Samarqandda 1178 yilda 57 ta kitobdan tashkil topgan va bo‘limlarga ajratilgan 4 jildli “Hidoya” kitobidir. U kitobning har bir jildini qonunchilikning muayyan masalasiga bag‘ishlagan. Muallif ushbu kitobda o‘z fikrlarini Quroni Karim, Xadisi shariflar va o‘zigacha yashab ijod qilgan fikhshunoslarning qarashlari bilan dalillashga xarakat qilgan. “Hidoya” kitobi oila, nikoh munosabatlari, savdo-sotiq, zakot, solih qonunchiligiga bag‘ishlangan. Shu bilan bir qatorda unda vaqf, mulkdor va fuqarolik haq-huquqlari ham yoritilgan. Asarda huquqbuzarlikka qarshi kurashish, isbotlovchi dalillar keltirish, sud-huquq tizimi, jinoyatning turlari, guvohlar va soxta guvohlar shahodati haqida ilmiy asoslangan fikrlar bayon etilgan. Shuningdek, asar pul munosabatlari, bog‘dorchilik, dehqonchilik, yerga egalik qilish, meros mulklari bilan bog‘liq muammolarni qamrab olgan. “Hidoya”, boshqa fiqhiy manbalardan mantiqiy mavzular bo‘yicha tartiblangani bilan farq qiladi. Bu noyob huquqiy qonunlar ajdodimiz Imom Marg‘inoniy vafot etganidan keyin ham ming yil davomida o‘z ahamiyatini yo‘qotmay kelmoqda.

Ko‘rinib turibdiki, mutafakkir ajdodlarimiz davlat va fuqarolarning xaq-huquqlari jamiyatda yurish-turish qoidalari haqida qimmatli fikrlar qoldirganlar. Ushbu fikrlar bugungi kunda o‘quvchi yoshlarda huquqiy madaniyat va fuqarolik tuyg‘usini shakllantirishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. shuning uchun ham ta‘lim tarbiyaviy jarayonlar va pedagogik

tadbirlarda o‘quvchilarga huquqiy bilimlarni taqdim etish asosida, ularda huquqiy madaniyat va fuqarolik tuyg‘usini shakllantirishda tarixiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlardan uyg‘un tarzda foydalanish ushbu yo‘nalishda samaradorlikka erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarjimasini. – T.: Sharq, 2001
2. Juzjoniy A.Sh. Islom huquqshunosligi, hanafiy mazhabi va O‘rta Osiyo faqihlari. – T.: Toshkent islom univertiteti, 2002. – 256 b.
3. Burhoniddin al-Marg‘inoniy. Al-Hidoya. 1-juz. – T.: «Hilol», 2022. – 894 b.
4. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad (Adab durdonalari). – T.: “O‘zbekiston”, 1990. – 200 b.
5. Muxitdinova F.A. Qadimgi Yunon xamda Markaziy Osiyo mutafakkirlari qarashlarida fuqarolik jamiyati to‘g‘risidagi tasavvurlar, g‘oyalar. Risola. - T.: TDYuI, 2006. —38 6.